

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8165073>

IGNAZIO FLORIS & ANTONIO FELICOLI

BIRDS IN RELATION TO HONEYBEES

Uccelli in relazione con le api

Migliaia di specie di uccelli sono riconosciuti, in parte o in gran parte, insettivori. Le specie predatrici occasionali più note sono: *Pernis apivorus* (Falco pecchiaiolo europeo), *Apus* spp. (Rondoni), *Dendrocopos major* (Picchio rosso maggiore), diverse specie di Laniidae (Averle), *Turdus* spp. (Tordi), *Cyanistes caeruleus* (Cinciarella), *Parus major* (Cinciallegra), *Delichon urbicum* (Balestruccio), e altre specie che hanno sviluppato la capacità di evitare o tollerare la velenosa difesa pungente delle api. L'approccio all'etologia di questi uccelli include anche esempi suggestivi, come il caso delle cosiddette *honeyguides* "guide al miele" (Indicatoridae): per esempio *Indicator indicator* (indicatore golanera) e *Indicator variegatus* (indicatore golasquamata), che stabiliscono con l'uomo e altri mammiferi una vera e propria relazione mutualistica, attirandoli verso i nidi d'api, con svolazzi e pigolii. Dopo che i nidi sono stati saccheggianti, si nutrono dei resti, specialmente delle larve e della cera, e le due parti sono così reciprocamente soddisfatte (FLORIS *et al.*, 2020). Ma i maggiori e probabilmente più famosi mangiatori di api sono i Meropidae: per esempio *Merops apiaster* (Gruccione europeo) e *Merops orientalis* (Gruccione verde). Essi predano le api in aria e la loro presenza in prossimità degli apiari, riconoscibile dalle api dato il loro caratteristico canto, può indurre le stesse api a permanere all'interno degli alveari. In particolare, il gruccione europeo è un uccello migratore ampiamente distribuito, localmente abbondante soprattutto nelle zone aride e semiaride (CRAMP, 1985). Si riproduce in Europa meridionale e in alcune parti dell'Africa settentrionale (baci-

no del Mediterraneo) ma anche in Asia occidentale, e recentemente è stato trovato riprodursi in Europa centrale e in Gran Bretagna (FRASER & ROGERS, 2001). Il suo raggio d'azione è di circa 5 km dai suoi nidi (HIGES *et al.*, 2008). Le ricerche condotte sulla variazione stagionale della composizione della loro dieta, attraverso l'analisi delle borre (rigurgiti di cibo indigesto, principalmente esoscheletri di insetti), hanno mostrato che i gruccioni adulti predano un'ampia gamma di specie di insetti con più del 97% appartenenti agli ordini tassonomici degli Imenotteri, Odonati e Coleotteri, con una chiara preferenza per gli Imenotteri Aculeati (INGLISA *et al.*, 1993a). In questo caso, le prede vengono private dei loro pungiglioni prima di essere ingoiate. È stato altresì registrato un consistente cambiamento stagionale nella composizione della dieta: la proporzione di massa secca delle libellule diminuisce notevolmente nella dieta degli adulti con l'inizio dell'allevamento dei pulcini, mentre il consumo di piccoli imenotteri aumenta alla fine del periodo di crescita dei pulcini. Inoltre, sono state trovate differenze nella composizione della dieta degli adulti e dei nidiacei. La maggiore quantità di bombi e libellule nella dieta dei nidiacei risulta temporalmente associata a una diminuzione di questi componenti nella dieta degli adulti, indicando che gli uccelli che si riproducono preferiscono nutrire la loro prole con prede più grandi rispetto a quelle che essi stessi consumano (ARBEITER *et al.*, 2014).

Diversi studi hanno dimostrato che *Apis mellifera* è la preda più importante (HIGES *et al.*, 2008), costituendo talvolta un problema serio, soprattutto in presenza di un gran numero di uccelli, oppure, ad esempio in apiari impegnati nell'allevamento delle regine. La predazione, tuttavia, può colpire anche insetti dannosi alle api (FELICOLI, 2014). Nel caso della predazione delle regine vergini, uno studio (MAHMOUD ABDU AL-SAMIE & EL-KAZAFY ABDU, 2012) ha dimostrato una riduzione della loro sopravvivenza del 53,23% contro una riduzione del 20% in assenza di Gruccioni in prossimità dell'apiario. GALEOTTI & INGLISA (2001) hanno dimostrato che l'impatto sulle bottinatrici (in media lo 0,37%) era indipendente dalla densità dei gruccioni. INGLISA *et al.* (1993b) hanno dimostrato che la pressione di predazione da parte di *M. apiaster* può raggiungere il 6% con un totale di 381.699 bottinatrici predate durante una stagione (da maggio a luglio) con un picco in luglio. Al contrario, la predazione sui fuchi è risultata inversamente dipendente dalla densità dei predatori, quindi diluita ad alte densità di alveari. Il danno economico agli alveari è in generale trascurabile, ma le perdite di fuchi o regine possono rappresentare potenzialmente un problema.

Un altro aspetto importante riguarda la possibile diffusione di agenti patogeni. VALERA *et al.* (2011) hanno dimostrato che *Merops apiaster* è un agente dispersivo su larga scala di *Nosema ceranae*, il microsporidio agente eziologico della nosemosi di tipo C. Gli Autori hanno trovato un'alta preva-

lenza di spore vitali di *N. ceranae* in borre di gruccioni in diverse località della penisola iberica, Europa centrale e Asia centrale, concludendo che la mobilità e la migrazione dei gruccioni possono aver giocato un ruolo importante nella trasmissione del patogeno.

REFERENCES

- ARBEITER S., SCHNEPEL H., UHLENHAUT K., BLOEGE Y., SCHULZE M. & HAHN S., 2014. Seasonal shift in the diet composition of European bee-eaters *Merops apiaster* at the Northern edge of distribution. *Ardeola*, 61(1): 161-170.
- CRAMP S., 1985. Chapter 4. In Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa, Vol. IV. S. Cramp (ed.). *Oxford University Press*, Oxford, UK, pp. 748-763.
- FELICOLI A., 2014. Predatori dell'alveare. Cap. 10 in: Carpana E. & Lodesani M. (eds.), Patologia e avversità dell'alveare. *Springer-Verlag*, Italia.
- FLORIS I., PUSCEDDU M. & SATTÀ A., 2020. Birds and honey bees: a brief overview on this antagonistic relationship and its potential impact on beekeeping. *Redia*, 103: 65-67.
- FRASER P.A. & ROGERS M.J., 2001. Report on scarce migrant birds in Britain in 1999. *British Birds*, 94: 560-589.
- HIGES M., MARTÍN-HERNÁNDEZ R., GARRIDO-BAILÓN E., BOTÍAS C., GARCÍA-PALENCIA P. & MEANA A., 2008. Regurgitated pellets of *Merops apiaster* as fomites of infective *Nosema ceranae* (Microsporidia) spores. *Environ. Microbiol.*, 10(5): 1374-1379.
- INGLISA M., GALEOTTI P. & VIGNA TAGLIANTI A., 1993a. The diet of a coastal population of European bee eaters (*Merops apiaster*) compared to prey availability (Tuscany, central Italy). *Boll. Zool.*, 60: 307-310.
- INGLISA M., GALEOTTI P. & STROSSELLI S., 1993b. Il gruccione (*Merops apiaster*) e l'apicoltura in provincia di Oristano. Atti Studio, gestione e conservazione della fauna selvatica in Sardegna. *Ed. Del Sole*, 429-431.
- MAHMOUD ABDO AL-SAMIE M.A. & EL-KAZAFY ABDOU T., 2012. Bee-Eating Birds (Coraciiformes: Meropidae) Reduce Virgin Honey Bee Queen Survival during Mating Flights and Foraging Activity of Honey Bees (*Apis mellifera* L.). *Int. J. Sc. & Engin. Res.*, 3(6): 1-8.
- MORSE D.H., 1971. The Insectivorous Bird as an Adaptive Strategy. *Ann. Rev. Ecol. & Syst.*, 2: 177-200.
- VALERA F., MARTÍN-HERNÁNDEZ R. & HIGES M., 2011. Evaluation of large-scale dissemination of *Nosema ceranae* spores by European bee-eaters *Merops apiaster*. *Environ. Microbiol. Rep.*, 3(1): 47-53.

Authors' Address — I. FLORIS, Dipartimento di Agraria, Università di Sassari, Viale Italia, 39a - 07100 Sassari (I); email: ifloris@uniss.it; A. FELICOLI, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa, Viale delle Piagge, 2 - 56124 Pisa (I); email: antonio.felicioli@unipi.it

